

О.Г. Сорокина к.э.н.

Доцент кафедры экономики и менеджмента

Московский университет им. С.Ю. Витте в г. Ростове-на-Дону

доцент ФГБОУ ВО РГУПС,

Ростовский государственный университет путей сообщений

Россия, г. Ростов-на-Дону

КОУЧИНГ КАК МЕТОД КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Аннотация: В статье рассматривается значение коучинга в области управления трудовыми ресурсами. Роль профессионального коуча заключается в том, что должен быть ориентирован на поиск новых управленческих решений в сфере трудовой деятельности. Правильно сформулированные и поставленные вопросы помогут направить внимание сотрудников организации на будущее развитие и достижение цели и задач.

Ключевые слова: Коучинг, консультирование, роль, организация, цель.

Спрос на услуги консалтинга и личного консультирования постоянно растет, и если ранее приглашали внешних консультантов, то в последние годы организации предпочитают иметь своих внутренних консультантов, активных участников производственных совещаний, мероприятий для разработки проекта и создание эффективной команды в организации. Кроме того, жесткая организационная структура управления дополняется неформальной структурой типа стратегической консультативной комиссии, которая состоит из ведущего работника, заслуженного ветерана и талантливых молодых специалистов.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Появляется такой метод консультирования в системе управления человеческими ресурсами как коучинг.

Новая профессия специалиста-коуча начала формироваться в начале 1980-х годов и официально была «утверждена» в 2000 году. На данный момент рассматривают следующие понятия коучинга:

- мощный инструмент трансформации убеждений, ограничивающих и мешающих в движении к тому, что является главным для вас и вашей организации;

- обучение отдельных лиц или небольших групп руководителей, произведенное в процессе труда, при постоянном контроле и содействии со стороны личного наставника [2];

- средство управления, способ обращения с людьми, стиль жизни, а не просто техника ведения дел в жестко определенных обстоятельствах;

- один из способов руководства как части управленческого цикла, где руководство – это попытка повлиять на поведение других для самостоятельного выполнения ими какой-либо задачи;

- стиль руководства, в котором направляющее, директивное поведение сведено до минимума, а максимально используется побуждающее, когда коуч активно слушает, помогает прийти к ясности, проявляет готовность помочь, одобряет.

Коучинг направлен на достижение максимального результата и достижение цели организации, и предполагает набор рекомендаций в области управления человеческими ресурсами, связанные с лидерством, коммуникациями.

Коучинг именно направлен на выявление и максимальное использование имеющихся у конкретного сотрудника или трудового коллектива различных умений, способностей и возможностей. В немалой степени этому способствуют и другие принципы коучинга, подразумевающие следующее: за любым

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

поведением скрывается положительное намерение; у сотрудника уже есть все ресурсы для достижения успеха; сотрудник всегда делает наилучший выбор из возможных в данный момент. Таким образом, вера в людей является важным основанием для коучинга. Только при твердой вере в себя, постоянно подтверждаемой личным положительным опытом, появляется возможность видеть все вышеуказанное в других и помогать расцветать талантам и способностям человека.

Главная задача коучинга – это раскрыть, увидеть у сотрудника его потенциальные способности и возможности при формировании у него профессиональных компетенций. Здесь уместно вспомнить известную евангельскую притчу о талантах? Все хорошо знают, что не использовать возможности это грех, но никогда не было такой профессии, которая предлагала бы методы и средства для работы в данном направлении. Теперь есть коучинг! Один из основных постулатов коучинга заключается в следующем: сначала – это «что я хочу, что мне важно?», а лишь затем – это «а что у меня есть сейчас?». Коучинг не для тех, кто ставит цели на основе имеющихся в данный момент возможностей. Он для тех, кто создает возможности под свои стратегические цели и задачи.

Коуч особенным, высокопродуктивным и привлекательным для тех, кому важно самостоятельно управлять своей жизнью, по максимуму реализуя собственные способности, создаёт атмосферу сотворчества. Он не навязывает собственного мнения, готовых моделей и рецептов решений тех или иных проблем, а помогает раскрыть возможности и способности сотрудника для решения им поставленной задачи и достижения цели, которые необходимы для организации и клиента. Для этого используются различные подходы менеджмента и одновременно подходящие виды психологического консультирования [1]. Как и в других сферах обучения в коучинге важно не то,

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

что человек знает и умеет, а его способность передавать знания и умения своим клиентам.

Один из основателей Европейского совета по наставничеству и коучингу Эрик Парслоу определил четыре роли коучера, которые представлены на рисунке 1.

инструктор	<ul style="list-style-type: none">• обучает основным навыкам и контролирует процесс обучения
инструктор высочайшего класса	<ul style="list-style-type: none">• помогает развитию компетенций, но не выставляет свои требования
наставник	<ul style="list-style-type: none">• использует гибкие обучающие подходы
квалифицированный специалист	<ul style="list-style-type: none">• помогает развить специальные навыки для формального соответствия квалификации

Рисунок 1 – Роли коучера по методике Парслоу Э.

Организации, которые используют менторство и коучинг в развитии руководящего звена, пытаются извлечь максимальную выгоду из талантов, опыта и мудрости высшего управленческого звена, поощряя обмен опытом между структурами должностной иерархии в процессе работы (предмет коучинга составляет сама работа и рабочее место), нежели отправляя тех или иных руководителей младшего звена в школы бизнеса, университеты или другие учебные заведения.

Поэтому, как считают некоторые специалисты, коучинг лучше непосредственно испытать на практике, чем теоретически описать и объяснить.

Ключевыми факторами, влияющими на эффективность коучинга, являются: конкретная задача со всеми особенностями её выполнения, которая стоит перед клиентом; опыт, знания и навыки клиента относительно выполнения подобных задач; проявленные настрой и уверенность клиента приступить к самостоятельному выполнению задачи; способность клиента к

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

рефлексии, к осознанному обучению на собственном опыте; сила власти коуча (формальной и неформальной).

Исходя из вышеизложенного, определение коучинга в развернутой форме представляется как: искусство, которое помогает найти взаимодействие и баланс во всех областях трудовой деятельности и сферах жизнедеятельности. Главная задача коучинга – это рассмотреть определенные, узкие темы, которые помогут работнику и работодателю увидеть новые пути решения поставленных целей и задач в организации. Коуч помогает добиться такого уровня осведомленности и ясности, при котором каждое действие клиента становится максимально продуктивным. Для того, чтобы в дальнейшем персонал структурного подразделения (организации) работал методично, не замедляя движение, необходимы ещё поддержка и вызов. Не следует пассивно ожидать последнего срока, особенно если цель далека. Отношения между коучем и клиентом, индивидуальным или корпоративным – это отношения конфиденциальности, взаимного доверия и сотрудничества.

Литература:

1. Воронина А.В. Детерминанты организационного развития персонала // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2019. № 4 (107). С. 40-43.
2. Полякова И.А. Особенности применения TWI-методов в обучении персонала / Управление государственное, муниципальное и корпоративное: теория и лучшие практики: материалы Четвертой международной научно-практической конференции / ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2019. С.98-102.